

Тетяна Ярославівна Назар

кандидат юридичних наук,
викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС

Методи діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як суб'єктів профілактики правопорушень

Відповідно до пункту 1 Загального Положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Серед основних завдань Центрів є такі, що передбачають здійснення профілактики правопорушень. Зокрема, до них можна віднести: 1) організація та проведення семінарів і тренінгів; 2) забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Прикладом виконання таких завдань у сфері профілактики правопорушень дітей є участь Центрів у загальнодержавних програмах, зокрема, Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затверджена Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року №609/2012 [1]; 3) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини; 4) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; б) організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

Для здійснення своїх завдань Центри використовують певні методи управління. Поняття «метод» є універсальним і застосовується в усіх сферах наукового пізнання. У тлумачному словнику української мови, поняття «метод» визначається як прийом або система прийомів, що

застосовується в якій-небудь галузі [2]. На думку Ю. С. Шемшученко, метод правового регулювання – це спосіб впливу юридичних норм на суспільні відносини, який характеризується такими ознаками: стосується тільки юридичних норм; забезпечує єдність правового регулювання; гарантується у необхідних випадках засобами державного примусу; є одним із критеріїв поділу норм права на галузі [3].

Досліджуючи форми та методи діяльності Центрів щодо адаптації підростаючого покоління до повноцінного життя в суспільстві М. Другов зазначає, що методи діяльності Центрів – це сукупність засобів та прийомів для досягнення поставленої мети в реалізації соціальної роботи з молоддю [4].

Науковці у своїх працях розглядають різні класифікації методів діяльності. Зокрема, у соціально-педагогічній науці застосовуються такі види класифікації методів. Наприклад, діяльність Центрів здійснюється у процесі реалізації таких методів: залучення партнерів до реалізації власних заходів; підвищення кваліфікації; реалізація заходів; збір інформації; перевірка; контроль. Методи соціально-педагогічної діяльності щодо реабілітації підлітків із сімей груп ризику в Центрах класифікують на: соціально-економічні; організаційні; соціально-педагогічні [5].

На нашу думку характеризуючи методи діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у профілактиці правопорушень необхідно виділити методи переконання.

Метод переконання – вплив на свідомість, що вчиняється за допомогою логічних доказів, дає змогу сформувати систему знань, цінностей, ідеалів. Завдяки методу переконання відбувається здебільшого правове виховання громадськості, зокрема, дітей. Ці методи реалізуються в таких формах: проведення ознайомлювальних, попереджувальних та виховних бесід з дітьми та їх батьками, законними представниками, членами сім'ї для усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушення дитиною; залученні дітей до участі в просвітницько-профілактичних чи психокорекційних програмах; виступи в ЗМІ, використання наочної агітації та пропагування, створення й обмін користувацьким контентом через Інтернет тощо.

Так, Центри розробляють заходи щодо проведення Всеукраїнських акцій, зокрема: Всеукраїнські акції проти насильства, Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене», Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Молодь України за

здоровий спосіб життя», Всеукраїнська акція – рейд «Урок», Всеукраїнська акція «16 дні в проти насильства», Всеукраїнська акція «Намалой життя», Всеукраїнська акція «Живи безпечно». Також, здійснюють діяльність щодо запобігання та протидії домашньому насильству шляхом проведення семінарів, «круглих столів», конференцій та інших заходів з питань попередження насильства в сім'ї.

Застосовуються методи переконання у проведенні Центрами масових заходів, рейдів, семінарів, круглих столів, відеолекторіїв, де розглядаються проблеми профілактики правопорушень серед дітей; здійснення патронажу дітей; надання спільних консультацій різним категоріям дітей та молоді. Так, методи переконання застосовувалися Пирятинським районним Центром у процесі проведення профілактичної роботи серед учнів шкіл міста та району, дітей та молоді умовно засуджених та повернутих з місць позбавлення волі. Крім того, дані методи використовуються у проведенні Центрами спільно з іншими суб'єктами профілактики правопорушень Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» під час якого з батьками та дітьми проведені профілактичні бесіди з питань належного виконання батьківських обов'язків та відвідування занять у школі.

Отже, Центри як суб'єкти профілактики правопорушень у своїй діяльності серед інших методів застосовують методи переконання, які на нашу думку є найбільш ефективними.

Список використаних джерел

1. Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року : Указ Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609/2012#n9>.
2. Тлумачний словник української мови. К., 1973. Т. 4. 1973. С. 246.
3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 3 : К . М. 2001. 792 с.
4. Другов М. С. Соціальна робота в діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. *Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка*. 2013. № 7 (266). Ч. 2. С. 85-89.
5. Николаєва В. І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді : автореф. ... канд. педагог. наук : 13.00.05 / Луганськ, 2009. 20 с.